

**ЎҚИТИШНИНГ ГУРУҲЛИ ШАКЛЛАРИДАН КИМЁ ФАНИДАН АМАЛИЙ
МАШҒУЛОТЛАР ЎТКАЗИШДА ФЙДАЛАНИШ (МОДАЛАРНИНГ АГРЕГАТ
ХОЛАТЛАРИ МАВЗУСИ МИСОЛИДА)**

Abdullayev Muradjon Tursunovich

Namangan davlat texnika universiteti professori.

Tursunova Shahnoza Xamidullo qizi

Namangan shahar 2-son texnikumi o'qituvchisi.

Murodaliyeva Madinabonu Shavkatjon qizi

Namangan shahar 2-son texnikumi o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18314836>

Annotatsiya. Maqolada kimyo fanidan mavzularni o'qitishda ta'limning tarixiylik tamoyilidan foydalanish, kimyo ta'limi mazmuniga tarixiy materiallarni ko'proq singdirish, kimyoviy bilimlarning uzoq tarixi bilan bog'liq masalalarni o'qitishning tashkiliy shakllari mazmuniga tizimli tarzda dars ishlanmalari asosida shakllantirishga masalalari e'ritilgan.

Kalit so'zlar: "Ta'lim to'g'risida"gi qonun o'qitishning tarixiylik tamoyili, kognitiv (bilishga oid) soha, psixomotor (harakatga oid) soha, affektiv (hissiyotli-qadriyatli) soha, T – sxema, "Toifalash" jadvali.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования исторических материалов в преподавании тем по химии, включение исторических материалов в содержание химического образования, долгая история химических наук и преподавание научных вопросов в форме учебных материалов. В связи с этими работами приводятся решения проблемных примеров.

Ключевые слова: Закон «Об образовании», историзм как принцип обучения, познавательная сфера, психомоторная сфера, аффективная сфера, T-схема, таблица «Тоифалаш».

Abstract. This article examines the use of historical materials in teaching chemistry topics, the inclusion of historical materials in chemistry education, the long history of the chemical sciences, and the teaching of scientific topics through educational materials. Solutions to problematic examples are provided in connection with these studies.

Keywords: Law on Education, historicism as a teaching principle, cognitive sphere, psychomotor sphere, affective sphere, T-schema, "Categories" table.

Kirish. Respublikamizda ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridandir. Shu nuqtai nazardan ta'lim sohasidagi hozirga qadar erishilgan yutuqlarni e'tirof etgan holda mavjud muammolarni bartaraf etish va rivojlangan mamlakatlar tajribalari asosida shakllantirishga qaratilgan qonunlar qabul qilinmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabr kunidagi O'RQ-637-son bilan qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni bunga yaqqol misoldir. Ushbu qonun ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan bo'lib, u 11 ta bob va 75 ta moddadan iborat.

Mazkur qonun jahon standartlari talablaridan kelib chiqqan holda ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solishning qamrovi kengligi va o'ziga xos xususiyatga ega ekanligi bilan 1997 yil 29 avgust kuni qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonundan tubdan farq qilishi bilan ahamiyatlidir.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-sonli Farmonida oliy ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta’limni modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida bir nechta ustivor vazifalar belgilab berilgan (1,2,3).

Yuqorida ta’kidlangan vazifalardan kelib chiqib, barcha ta’lim tizimi qatori oliy o‘quv yurtlarida ham darslarni yuqori saviyada, ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda olib borish, har bir dars doirasida turli ishlanmalar yaratish va o‘quv jarayoniga tabiiq etish muhimdir.

Ayniqsa kimyo fanlaridan darslarni yangi texnologiyalar asosida tashkil etish, darslarda eng samarali didaktik tamoyillardan foydalanish asosida talabalarda bilim olish bilan birga izlanuvchanlik, kuzatuvchanlik va ijodiy yondashuv qobiliyatlarini ham shakllantirish muhimdir.

Tabiiy fanlar ayniqsa kimyo fanlardan o‘tilgan ma’ruza darslari asosan amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari asosida mustahkamlanadi. Chunki o‘quvchi eshitgan narsasini amalda sinash mavzu yuzasidan o‘zlashtirgan bilimini amalda qo‘llash imkoniyatini, bilim darajasini, ko‘nikmasini shakllantiradi.

Bu esa dars samaradorligini oshiradi. Shu sababdan biz ushbu maqolada kimyo fanidan amaliy mashg‘ulotlarni muammoli ta’lim texnologiyalariga asoslangan xolda guruhli shaklarda o‘qitish bo‘yicha dars ishlanmasi yaratishga xarakat qildik.

Buning uchun “Moddalarning agregat holatlari” mavzusini tanladik. Dastlab mavzuga doir ta’lim berish texnologiyasi modelini shakllantirdik va mashg‘ulotning texnologik xaritasini tuzdik (2.1.1. va 2.1.2.-jadval).

Unda mashg‘ulot vaqti, shakli, rejasi va maqsadi aniq belgilab olindi. Shuningdek, ta’lim berish texnologiyasi modelida pedagogik vazifalar va o‘quv faoliyati natijalari, o‘qitish va o‘zlashtirilgan bilimlarni baholash uslublari keltirildi.

Talabalarga mavzu doirasidagi qisqa nazariy ma’lumot beriladi.

21.1-jadval

Ta’lim berish texnologiyasi modeli

Маишгулот вақти - 80 минут	Талаблар сони: 25 нафаргача
Маишгулот шакли	“ Моддаларнинг агрегат ҳолатлари ” мавзуси бўйича билимларни кенгайтириш ва мустаҳкамлаш юзасидан амалий маишгулот
Маишгулот режаси	1. Модданинг агрегат ҳолатига ташқи шароитлар таъсирини ўрганиш. 2. Газларнинг босим таъсирида ўзгаришини ўрганиш
Ўқув маишгулотининг мақсади: Танланган мавзу бўйича билимларни мустаҳкамлаш, кенгайтириш ва чуқурлаштириш. Ўқувчи талабаларда назарий маълумотларни амалиётга қўллаш кўникмаларини шакллантириш	

<p>Педагогик вазифалар:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Моддаларнинг агрегат ҳолатлари” мавзуси бўйича билимларни мустахкамлаш, ўзлаштириш ва кенгайтиришга имконият яратиш; • Агрегат ҳолатдаги моддаларга таъсир этувчи омилларни аниқ ҳисоб-китоблар, натижалар асосида таҳлил қилиш, таққослаш ва умумлаштириш бўйича кўникмаларни шакллантириш; <p>Мавзуга тегишли саволлари бўйича изоҳлар бериш ва ривожлантириш жараёнини ташкил қилиш.</p>	<p>Ўқув фаолияти натижалари:</p> <p>Босим ва ҳарорат ўзгарганда моддани ташкил этувчи заррачалар орасидаги масофа ўзгариб, натижада модда аста-секин бир агрегат ҳолатдан иккинчи агрегат ҳолатига ўтиши мумкин. Масалан, темир 1535°C қадар қаттиқ ҳолатда бўлади. 1535°C суюқ ҳолатга ўтади, қайнаш температурасидан юқори температурага қадар, қиздирилганда эса буғга айланади, яъни газ ҳолатига ўтади. Газ ҳолатидаги хавони компрессорларда юқори босимда ва паст температурагача совутиш йўли билан суюқ ҳолатга ўтказиш мумкинлигини ўрганади.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ўз фикрини тўғри ёки нотўғрилигини англаш қобилияти, ўзига-ўзи танқидий қараш, ишонч, ижодий фикрлаш фазилатлари пайдо бўлади.
Ўқитиш усуллари	Гуруҳларда ишлаш, тақдимот (намойиш этиш)
Ўқитиш шакллари	Фронтал, жамоавий, индивидуал
Ўқитиш воситалари	Ўқув адабиётлари, компьютер, видеопроектор, экран
Ўқитиш шароити	Ахборатлаштирилган тизимда ўқитишга мослаштирилган кичик ўқув аудиторияси
Мониторинг ва баҳолаш	Жорий назорат: тарқатма карточка, савол-жавоб шакли

2.1.2.-жадвал

Амалий машғулот тхнологик картаси

Ишлаш босқичлари, вақти	Фаолият мазмуни	
	Ўқитувчи	Талабалар
I-босқич <i>Мавзуга кириш</i> (10 дақиқа)	1.1. Ўқув машғулотни мавзуси, мақсади, муҳокама учун саволлар, кўзланаётган натижалар ва машғулотни олиб бориш хусусиятларини маълум қилади. Энг юқори балл тўплаган гуруҳ ғолиб бўлишини эълон қилади. Гуруҳларда ишлаш қоидаси билан таништиради (I-илова).	Тинглайдилар
	1.2. Талабалар билимини жонлаштириш учун жалб қилувчи саволлар беради: - <i>Моддалар қандай агрегат ҳолатларда бўлади?</i> - <i>Моддаларнинг плазма ҳолати ҳақида нималарни биласиз?</i>	Саволларга жавоб берадилар

II-босқич Асосий қисм (65 дақиқа)	2.1. Талабаларни 4 гуруҳга бўлади. Карточкалар шаклида тайёрланган ўқув топшириқларини тарқатади (2-илова, намунавий). Топшириқни бажариш бўйича кўрсатма беради. Иш тартиби ва регламенти, баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичларини тушунтиради (3-илова).	Ўқув топшириқлари, баҳолаш кўрсаткичлари ва мезонлари билан танишадилар
	2.2. Гуҳларда иш бошланганлигини маълум қилади. Кузатувчи сифатида гуруҳ ишини назорат қилади, алоҳида ишларни ташкил қилиш бўйича аниқ кўрсатмалар беради.	Гуруҳ аъзолари жадвалларни тўлдирадидилар, иш натижаларини ифодалайдилар ва тақдимот варақларини расмийлаштирадидилар
	2.3. Гуруҳларга жадвал саволларини бўлиб ташлайди, ҳар бир гуруҳга битта саволга жавоб беришни таклиф қилади. Жадвалнинг 4 саволи бўйича барча гуруҳлар ўзларининг жавоб вариантларини беришларини сўрайди.	Тақдимотга тайёрланадилар. Ўзаро баҳолайдилар.
	Ўқув натижаларини шарҳлайди, топшириқни бажариш жараёнидаги қилинган алоҳида хулоса, умумлаштиришларга аҳамият беради ва гуруҳларни ўзаро баҳолашларини ташкиллаштиради.	Тинглайдилар
III-босқич Якуний (5 дақиқа)	Гуруҳларнинг ўзаро баҳолашнинг якунини чиқаради, ўқув фаолият натижаларини таҳлил қилади.	Тинглайдилар

NAZARIY MA'LUMOT

Moddalarning agregat holatlari.

Tabiatdagi barcha moddalar sharoitga qarab, turli xil holatlarda - qattiq, suyuq, gaz va plazma holatida bo'ladi. Bu holatlar moddaning agregat holati deyiladi. Moddaning agregat holati uni tashkil etuvchi zarrachalar orasidagi masofaga va bu zarrachalar orasidagi o'zaro ta'sir kuchining katta-kichikligiga qarab aniqlanadi.

Moddaning agregat holatiga tashqi sharoit - bosim va harorat katta ta'sir ko'rsatadi.

Bosim va harorat o'zgarganda moddani tashkil etuvchi zarrachalar orasidagi masofa o'zgarib, natijada modda asta-sekin bir agregat holatdan ikkinchi agregat holatiga o'tishi mumkin. Masalan, temir 1535oS qadar qattiq xolatda bo'ladi. 1535oS suyuq xolatga o'tadi, qaynash temperaturasidan yuqori temperaturaga qadar, qizdirilganda esa bug'ga aylanadi, ya'ni gaz xolatiga o'tadi. Gaz xolatidagi xavoni kompressorlarda yuqori bosimda va past temperaturagacha sovutish yo'li bilan suyuq xolatga o'tkazish mumkin. Kimyo sanoatida ana shu yo'l bilan xavodan azot va kislorod ajratib olinadi.

Toza suv 0°C da muzlab, 101,325 kPa yoki 760 mm simob ustuni balandligiga teng bosimda 100 °C da qaynaydi va 100 °C dan yuqori haroratda gaz xolatida bo'ladi.

Moddalarning agregat xolati o'zgarganda, xossalari ham qisman o'zgaradi. Shuning uchun moddaning qanday sharoitda qaysi agregat xolatda bo'lishini bilish katta ahamiyatga ega.

Moddaning agregat xolati zarrachalarining xarakatlanish xarakteri bilan bir-biridan farq qiladi. Zarrachalarning eng tartibsiz xarakati plazma xolatidagi moddalarda bo'ladi.

Plazma juda yuqori temperaturalarda xosil bo'ladi. Bunda modda molekulalar va atomlarning ionlari va elektronlar aralashmasiga aylanadi. Plazmaning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, u umuman elektroneytraldir (musbat zaryadlar soni manfiy zaryadlar soniga teng). Plazmani ko'pincha zaryadlarining ichki taqsimlanishi jixatidan bir jinsli neytral deb bo'lmaydi. Shuning uchun unda zaryadlarning tebranma xarakati vujudga kelib, natijada plazma elektromagnit tebranishlar manbaiga aylanadi. Yuqori temperaturaga ega ko'p kosmik jismlarda modda plazma xolatida bo'ladi, plazma termoyadro jarayonlarini o'rganish paytida laboratoriya uskunalarida ham xosil qilinadi.

Moddalarning gaz holati. Gaz xolatida moddaning zarrachalari (atomlar, molekulalar) orasidagi masofa ancha katta bo'ladi. Shu sababli ayrim zarrachalar orasidagi o'zaro tahsir kuchlari juda kam bo'lib, gaz xolatidagi moddani istalgancha siyraklashtirish ehtiyojini, aksincha, suyuq ehtiyojni qattiq xolatga o'tgunga qadar siqish mumkin. Modda gaz xolatida 2,3 va undan ko'p zarrachalardan tarkib topgan komplekslar xosil qilish ham mumkin. Gaz modda suyuq xolatga o'tkazilganda, uning xajmi minglab marta kamayadi. Bunda gaz molekulalarining xajmi o'zgarmaydi. Balki ular orasidagi masofa qisqaradi xolos.

Gazlarda molekulalar orasidagi masofa katta va molekulalarning xajmi juda kichik bo'lganligi sababli gazlarga oid qonunlarni keltirib chiqarishda gaz molekulalari orasidagi o'zaro tahsir kuchlari va molekulalarning xajmi hisobga olinmagan. Molekulalar orasidagi o'zaro tahsir kuchini va molekulalari xajmini hisobga olmasa ham bo'ladigan gazlar ideal gaz deb ataladi. Asosiy gaz qonunlari ana shunday ideal gazlar uchun keltirib chiqarilgan.

Tabiatda va texnikada, ko'pincha, gazlar aralashmasi bilan ish ko'rishga to'g'ri keladi.

Masalan, o'simlik va hayvonlar havodan nafas oladi, havo esa gazlar aralashmasidir.

Tuproqdagi havo ham azot, kislorod, argon, uglerod (VI-oksidi) kabi gazlar aralashmasidan iborat. Gazlar aralashmasida past va o'rtacha bosimlarda har qaysi gaz o'zining xossalari saqlab qoladi.

Moddaning qattiq xolati. Moddaning qattiq xolati agregat holatlarining biri bo'lib, u atomlarning (molekulalar, ionlarning) geometrik jixatdan batartib joylashganligi bilan ajralib turadi. Qattiq xolatda modda zarrachalari orasidagi masofa shu zarrachalarning o'lchamlariga deyarli teng bo'ladi. Shu sababli zarrachalar orasidagi o'zaro tahsir kuchlari katta bo'lgani uchun qattiq xolatdagi moddalar muayyan shakl va hajmga ega bo'ladi.

Qattiq moddalar ichki tuzilishiga, ya'ni zarrachalarning bir-biriga nisbatan qanday tartibda joylashganligiga qarab kristall, ham amorf moddalarga bo'linadi.

Kristall xolatining asosiy tashqi belgilari - moddaning aniq muayyan temperaturada suyuq xolatga o'tishi va tashqi muayyan geometrik shaklga ega bo'lishidir. Undan tashqari, kristallning xossalari (masalan, issiq o'tkazuvchanligi) hamma yo'nalishda ham bir xil bo'lavermaydi. Kristall moddalarda zarrachalar mahlum tartib bilan joylashgan bo'ladi va fazoviy kristall panjarani hosil qiladi. Fazoviy kristall panjaraning ko'p marta takrorlanib, jismning butun xajmini hosil qiladigan qismi elementar yacheyka deyiladi.

Moddaning amorf xolati shakli, optik, mexanik, elektr va boshqa fizikaviy xossalari anizotropiyasi (ya'ni yo'nalishga bog'liq bo'lmasligi) va suyuqlanish temperaturasi muayyan bo'lmasligi bilan xarakterlanadi.

Tabiatda amorf holatdagi moddalar kristall moddalarga qaraganda kamroq uchraydi. Tabiiy va sun'iy smolalar doimo amorf xolatda bo'ladi.

Amorf jismlarning eng tipik vakili odatdagi silikat shishadir, shu sababli amorf holat shishasimon holat ham deyiladi. Amorf moddalar tuzilishi jixatdan suyuqliklarga o'xshaydi va ulardan zarrachalarining harakatchanligi juda kamligi bilan farq qiladi. Shu sababli amorf moddalar o'ta sovutilgan suyuqliklarga o'xshatiladi.

Moddaning suyuq holati. Moddaning suyuq holati istalgan bosim va temperaturada muayyan hajmi egallashi bilan gaz holatidan farq qiladi, yahni bosim va temperatura o'zgarganda suyuqlikning xajmi deyarli o'zgarmaydi. Moddalar suyuq holatda oquvchan bo'ladi va qanday idishga solinsa, shu idishning shaklini oladi. Suyuqliklar siqilishga ham, tortilishga ham qarshilik ko'rsatadi, ularning molekulari fazoda mahlum tartibda joylashishga xarakat qiladi, demak, suyuqliklar xossalriga ko'ra, qattiq jismlar bilan gazlar o'rtasida oraliq xolatni egallaydi.

Suyuqliklarning ichki tuzilishi gazlar va kristallarning ichki tuzilishiga qaraganda ancha murakkab. Suyuqliklarda molekular orasidagi masofa shu qadar kichikki, suyuqlikning xossalari ko'p eihatdan molekularning xajmiga va ular orasidagi o'zaro tortishuv kuchiga bog'liq, gazlarda esa, bu omillarni hisobga olmasa ham bo'ladi.

Qutblangan suyuqliklarning xossalari yuqorida aytilganlardan tashqari, turli molekularning ayrim qismlari orasidagi o'zaro tahsirga ham bog'liq. Qutblangan molekular bir-biriga turli ishorali qutblari bilan yaqinlashganda, o'zaro tortilib, ikki va undan ortiq molekularidan iborat komplekslar hosil qiladi. Bunday komplekslar hosil bo'lish hodisasi assotsilanish deyiladi. Assotsilangan suyuqliklar jumlasiga suv, spirtlar, atseton, suyuq ammiak va boshqalar kiradi. Assotsilanganda bug'lanish issiqligi ko'payadi, suyuqlikning uchuvchanligi kamayadi. Temperatura ko'tarilishi bilan suyuqliklarning assotsilanish darajasi kamayadi.

Suyuqlik molekulari orasida o'zaro tortishuv kuchlari tahsir etib turadi. Suyuqlik ichidagi molekula hamma tomondan boshqa molekular bilan qurshab olganligi sababli unga tahsir etadigan tortishuv kuchlari o'zaro muvozanatlashgan bo'ladi.

Suyuqlik sirtidagi molekularga esa faqat pastki va en tomondan tortishuv kuchlari tahsir qiladi. Suyuqlikka tashqaridan tahsir etuvchi kuchlar esa, tortishuv kuchlariga nisbatan juda kichik bo'lgandek bo'ladi. Shu sababli har qanday suyuqlik o'z sirtini kichraytirishga intiladi, yahni suyuqlik sirti qancha kichik bo'lsa, uning holati shuncha barqaror bo'ladi.

Suyuqlik tomchisining shar shaklida bo'lishiga sabab ana shudir, chunki sharning sirti berilgan xajmda eng kichik bo'ladi.

Suyuqlik sirtini oshirish uchun tashqaridan ish sarflash kerak, yahni uning sirt taranglik kuchini yengish kerak.

Suyuqlik sirtini 1 sm² ga oshirish uchun sarflash lozim bo'lgan ish sirt taranglik koefitsienti ϵ ni to'g'ridan-to'g'ri sirt taranglik deyiladi.

Suyuqlikda erigan moddalar ham uning sirt tarangligini o'zgartiradi. Suyuqlikning sirt tarangligini oshiradigan moddalar sirt - aktiv, sirt tarangligini kamaytiradiganlari esa sirt-noaktiv moddalar deyiladi.

I-илова

Гуруҳларда ишни ташкил этиш қондалари

Таълим олувчилар, гуруҳ аъзоларининг мажбуриятларини билишлари ва бажаришлари зарур:

- ➔ - ҳар бир аъзо ўртоқлари фикрини эшитиши керак;
- ➔ - ҳар бир аъзо ишда фаол қатнашиши ва ҳамкорликда ишлашдан бўйин товлмаслиги керак;
- ➔ - ҳар бир аъзо, зарурати бўлганда ёрдам сўраши керак;
- ➔ - ҳар бир аъзо ундан ёрдам сўрашганда, бошқаларга ўз ёрдамини бериши керак;
- ➔ - ҳар бир аъзо гуруҳ ишининг натижаларини баҳолашда иштирок этиши керак;
- ➔ - ҳар бир аъзо ўзининг ролини яхши тушуниши ва бажариши керак.

2-илова

Ўқув топшириғи (Карточка шаклида)

Аввал олинган билимларни қўллаб, жадвални тўлдилинг.

т/р.	Саволлар	Жавбингиз
1.	Toza suv 0°C da muzlab, 101,325 kPa yoki 760 mm simob ustuni balandligiga teng bosimda 100 °C da qaynaydi va 100 °C dan юкори ҳароратда қандай ҳолатда бўлади?	
2.	Темир 1535°C қадар ҳароаратда қандай ҳолатда бўлади?	
3.	Темир 1535°C дан ортиқ ҳароратда қандай ҳолатда бўлади.	
4.	Молекулалар орасидаги ўзаро таъсир кучини ва молекулалари хажмини ҳисобга олмаса ҳам бўладиган газлар қандай ном билан аталади?	
5.	Қаттиқ моддалар ички тузилишига кўра неча турга бўлинади.	

3-илова

Иш тартиби ва регламенти

1. Гуруҳларда ишлаш - 20 дақиқа.
2. Такдимот - 10 дақиқа.
3. Жамоавий муҳокама ва ўзаро баҳолаш – 15 дақиқа

Ўқув фаолиятини баҳолаш кўрсаткичлари ва мезонлари

Гуруҳлар	Савол ёритилишининг тўлиқлиги, аниқлиги (5 балл)	Жавобларга бошқа гуруҳларнинг тўлдириши (0,5 баллдан)	Башорат варианты (2 балл)	Умумий балл

1				
2				
3				
4				
5				

XULOSA

1. Дарсларни янги педагогик технологиялар асосида ташкил этиш дарс мазмунини яхши ўзлаштирилишига, тушунчаларни амалиётда қўллаш учун шароитлар яратилишига, ўқитиш усулларининг турли хил кўринишлари таклиф этилишига самарали таъсир этиб, уқувчиларнинг фанга оид мавзу мазмунига, ўқитиш жараёнига бўлган ижобий муносабатини шакллантиради.

2. Амалий машғулотларда ўқувчиларни гуруҳларга бўлиб ўқитиш, тарқатма материаллардан фойдаланиш, ўқувчиларни ўзаро фикр алмашишга, педагогик фаолиятни танқидий таҳлил қилиш ва таққослашга ўргатади.

3. Ўқитишда ахборот технологияларини замонавий педагогик технологиялар билан уйғунлашган ҳолда қўллаш, мультимедиали дарс ишланмаларидан фойдаланиш талабаларнинг билиш фаолиятини фаоллаштириш, ўқув машғулотлари самарадорлигини, ўқитувчиларнинг касбий тайёргарлиги, ўқитишда масофавий таълим ва компьютер саводхонлигини орттиришга замин тайёрлайди.

Фойдаланилган adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. ЎРҚ-637-сон. 2020-йил 23-сентябрь
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 y. PF-5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 20.04.2017 y. PQ-2909-sonli “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori
4. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent – 2008 y
5. Saydahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. O‘quv qo‘llanma. T.: Moliya – 2005 y.
6. Azizxo‘jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. TDPU – 2006 y.
7. Abdullayev M.T., Holmirzayev J.Z., Hayitov B.A. “Kasb ta’limi metodikasi” o‘quv qo‘llan Parpiyev N.A., Muftaxov A.G., Raximov X.R. Anorganik kimyo. –T.: O‘zbekiston, 2003 yil.
8. Parpiyev N.A., Raximov X.R., Muftaxov A.G. Anorganik kimyo nazariy asoslari –T.: O‘zbekiston, 2002 yil.